

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА ДЛЯ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК В ПЕРИОД КОНЦА IX-XX ВЕКОВ

Умаров Рахмат Нигматович

Заместитель начальника кафедры службы и тактики пограничных войск
Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены вопросы истории становления и развития подготовки специалистов служебного собаководства для пограничных войск.

Ключевые слова: собаководство, кинолог, дрессировка, сторожевая служба, содержание собак.

В современной системе обеспечения национальной безопасности, в условиях возрастания террористической опасности расширяется сфера применения служебных собак. В наше время служебных собак можно встретить на улицах с кинологом в составе патруля, в аэропортах, на вокзалах, стадионах, в школах и других местах скопления людей. В связи с этим для подготовки будущих специалистов для обеспечения подготовки собак и применения их на службе необходимо изучение науки о собаках, которая называется собаководством. [1]

Собаководство - это наука о собаках. Она изучает анатомию, физиологию, происхождение и эволюцию собак, их породное многообразие, племенное разведение, кормление и содержание, дрессировку, их общее и специальное использование. [3]

Использование собак человеком уходит в далекое прошлое. Примерно 7 тысяч лет назад человек стал использовать собак в военных целях: как боевых животных на полях военных действий; для несения сторожевой службы в усилении караулов по охране крепостей, дворцов, мест дислокации войск и других объектов.

Известно что, в силу отсутствия научного подхода к дрессировке собак прошло много веков, прежде чем человек стал замечать в собаках те рабочие качества, которые можно использовать не только в охоте или караульной службе,

но и в выполнении других полезных работ. И только с 40-х годов XIX века во многих странах Европы на собак стали возлагать дополнительные задачи. Именно в это время в Германии появились первые школы подготовки специалистов и дрессировки собак. Зарождается одно из наиболее широко применяющихся в наше время направлений служебного собаководства - криминальное собаководство. Велась активная научно обоснованная работа по выведению некоторых собак служебных пород, которых мы сейчас используем на службе по охране границы (немецкая овчарка), разрабатываются специальные методики дрессировки собак по караульной службе. Поэтому XIX век считается началом активного развития мировой кинологической школы.

В целях обеспечения возрастающего спроса на собак в странах всего мира формируются общества и клубы. В Российской империи в этот период происходит формирование союзов и обществ, объединяющих людей, занимающихся применением и племенным разведением собак. Знаковым событием стало создание в 1908 году наиболее крупной для того времени организации, которая именовалась «Обществом поощрения и применения собак в полицейской и сторожевой службе». Главной задачей этого объединения, в которое входили военные, жандармы и полицейские, была подготовка кинологов, способных дрессировать и применять собак на службе.

21 июня 1909 года состоялось торжественное открытие Школы полицейских кинологов и образцового питомника. До начала Первой мировой войны школа подготовила более 300 специалистов-дрессировщиков полицейских собак. Открытие школы в Санкт-Петербурге способствовало развитию кинологического образования по всей Российской империи. Были организованы специализированные питомники со школой дрессировки служебных собак в Москве, Пскове, Ташкенте и Владивостоке.

Таким образом, в нашей стране зарождается кинологическое образование, обеспечивающее подготовку специалистов-кинологов нового, современного уровня.

Октябрь 1917 года стал переломным для истории и об уровне развития кинологических школ этого периода и периода Гражданской войны информация недостаточна.

Широкое развитие собаководство получило, начиная с 20-х и особенно в 30-х гг. С начала 20-х годов постепенно начали восстанавливаться государственные питомники, где было возобновлено обучение специалистов и дрессировка собак.

Большой вклад в развитие служебного собаководства внесли Центральные курсы инструкторов службы собак пограничных войск (с 1923), Центральная школа командного состава служебного собаководства войск НКВД (с 1923), где проводилась разработка методов разведения собак в питомниках, их дрессировка и использование в охране государственной границы.

В 1923 году организована в Подмоскowie, поселок Кусково (позднее – Центральная школа командного состава служебного собаководства и питомник войск НКВД – с 1923 г.). На курсах и, особенно в школе были разработаны и апробированы научные методы разведения собак служебных пород, их содержания, сбережения, дрессировке и использования в охране государственной границы и во внутренних войсках. При школе успешно работала научная кинологическая лаборатория. Наличие хорошей учебной, научно-исследовательской базы и опытных специалистов – ученых и преподавателей позволило успешно подготавливать квалифицированных специалистов служебного собаководства среднего и старшего уровня и на научной основе разрабатывать новые, более эффективные методы разведения, дрессировки и использования собак служебных пород. В частности на базе школы были разработаны методика и техника дрессировки и использования служебных собак, получившие в нашей стране всеобщее признание и широкое применение. Составлены и изданы восемь книг по служебному собаководству, в том числе такие ценные пособия, как: Языков В.В. Военная собака, 1927; Курс теории дрессировки собак, 1928; Теория и техника дрессировки собак, 1932; Андреев Л.А. и др. Руководство по подготовке специалистов служебного собаководства, в двух частях, 1939, 1943 и др. К сожалению, школа была расформирована в 1940 году.

С началом Великой Отечественной войны потребность в кинологах значительно возросла. Поэтому Центральная школа переходит на курсы по подготовке младших специалистов и дрессировке служебных собак исключительно для нужд фронта. Кроме Центральной школы, подготовкой кинологов занимались клубы служебного собаководства, которые готовили специалистов, пришедших на службу с собаками. Собак использовали для охраны мест дислокации войск, военных складов, стоянок военной техники, в борьбе с диверсионными группами противника, как истребителей танков, помощников связистов, искателей мин.[1]

Послевоенная обстановка внутри страны и на государственной границе требовали усиления служебной деятельности пограничных войск. На тот период времени не было в достаточном количестве технических средств усиления службы по охране границы. В этих условиях служебные собаки являлись наиболее надежным и эффективным средством обнаружения, преследования и задержания нарушителей границы при выполнении служебно-боевых задач пограничными войсками. Необходимость в пополнении войск кадрами офицеров специалистов, способных организовать и руководить службой собак стала очевидной. Одним из мероприятий в этой области стало решение об организации при Алма-Атинском (бывшем Харьковском) военном училище подготовку офицеров службы собак для пограничных и внутренних войск с двухлетним сроком обучения.

При училище начинают функционировать курсы переподготовки специалистов службы собак. Первый выпуск специалистов-кинологов состоялся в 1947 г. В последующие годы вплоть до 1968 года при училище существовали только курсы переподготовки.

Начиная с 1949 года в училище принимались инструктора и вожатые службы собак послевоенного призыва, прошедшие курсы специалистов под руководством офицеров службы собак первого послевоенного выпуска.

С 1950 года и вплоть до 1992 года Алма-Атинское училище носило характер международного. В нем проходили подготовку и переподготовку кинологи-пограничники Болгарии, Чехословакии, Кубы, Польши, ГДР, Вьетнама.

Также, на базе училище была проведена подготовка офицеров службы собак для ПВ, которые предназначались для работы в учебных подразделениях по подготовке инструкторов службы собак. [3]

Кроме этого, огромную работу по разведению и выращиванию собак служебных пород для Советской Армии, пограничных войск, уголовного розыска и других ведомств, а также для населения, по подготовке собаководов-любителей, судей-экспертов, судей по спорту, инструкторов по племенной работе

и дрессировке, проведению дрессировки, испытаний и соревнований, выводок и выставок собак выполнили клубы служебного собаководства ОСОАВИАХИМ (впоследствии ДОСААФ СССР).

В заключении можно отметить, что на указанный период сложилась устойчивая система профессиональной подготовки специалистов служебного

собаководства, способных дрессировать собак и применять их с учетом специфики службы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Ходак В.Н., Плотникова Е.Г. История становления и развития кинологического образования в России и за рубежом // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 4.;
2. Давиденко, К.С. История становления служебного собаководства в России: Курсовая работа.- Ч.: Челябинский колледж «Комитент», 2010. - 32с;
3. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=28992>;
4. Умаров Р.Н., Совершенствование учебного процесса с применением инновационных технологий при подготовки специалистов пограничных войск в высших военных учебных заведениях // Educational Research in Universal Sciences. – Volume 2, Special Issue 1, March, 2023;
5. Зубко В.Н. “Служебное собаководства”. – Москва. 1991.